

Имплицитные способы выражения отрицания

TURSUNOVA NILUFAR TALATOVNA

TDSHU, Yapon filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

niluchyan7@gmail.com

Аннотация: Следует отметить, что изучение возможностей выражения и функционирования имплицитного отрицания в английском языке представляет интерес с точки зрения коммуникативной грамматики, поскольку имплицитные отрицательные высказывания несут информацию об окружающем мире, предназначенную для передачи в процессе речевого общения и используемую человеком в его познавательной деятельности.

Ключевые слова: имплицитное отрицание; диалогический дискурс; отрицательные эмоции; стилистический прием; когнитивный подход; импликации; ассоциироваться.

Отрицание занимает особое место в традиционных и современных исследованиях языковых и мыслительных категорий. Вследствие многогранности понятия отрицания в языкознании сформировались многочисленные лингвистические направления, каждое из которых предлагает свое толкование категории отрицания и понимания его категориального содержания. Анализ лингвистической литературы показывает, что наиболее подробно исследованы грамматические (эксплицитные) средства выражения отрицания в английском языке, в отличие от неграмматических (имплицитных) средств, описание которых не имеет системного характера и четкой лингвистической основы. Некоторые исследователи, изучающие грамматическое отрицание, не выделяют имплицитные способы выражения отрицания, поскольку общее отрицательное значение этих структур не имеет прямого грамматического выражения, а осуществляется разнообразными языковыми средствами коммуникативного контекста.

Отрицание не всегда можно выразить отрицательной формой, т. е. оно может быть выражено имплицитным способом. Дискурс, который не имеет отрицательных элементов, может, тем не менее, выполнять коммуникативную функцию отклонения. Такой дискурс может быть идентичен отрицанию. Изучение имплицитного отрицания в диалогическом дискурсе с учетом функционально-прагматических сторон отрицания, наполняющих его эмоциональностью и выразительностью, позволяет посмотреть на определение статуса категории отрицания в рамках междисциплинарного, многоаспектного и полифункционального характера отрицания. В статье под отрицанием понимается двусторонняя лингвистическая единица, которая обладает континуальным и дискретным аспектами. В нейтральном контексте аспекты (уровни) отрицания симметричны. При эмоционально-окрашенной коммуникации, когда несоответствие между структурой предложения, ее лексическим наполнением и истинным смыслом высказывания проявляется

особенно четко благодаря выразительной интонации и ситуации речи, аспекты (уровни) отрицания асимметричны. Существование в человеческом сознании дискретного и континуального уровней позволяет имеющимся в языке лингвистическим средствам передавать реалии в объективном мире имплицитным способом. Используя в речевом поведении слова и выражения, мы учитываем собственно значение и выводимые из этого значения импликация в определенной ситуации общения. Имплицитность - есть несоответствие плана содержания и плана выражения, асимметрия. Наиболее четко асимметрия отношений между единицами плана содержания и единицами плана выражения была обоснована С. Карцевским. Имплицитное отрицание проявляется в невыраженности значения формально-грамматическими показателями. Несмотря на то, что отрицание, выраженное косвенно/имплицитно/опосредованно, обнаруживается труднее, его использование оправдано в тех случаях, когда необходимо сделать намек или выразить ироничное отношение к чему-либо/кому-либо. При этом невыраженный вербально смысл интерпретируется участником общения в зависимости от его языковой компетенции, его уровня образованности и знаний о мире. Функционально-прагматическая составляющая способствует употреблению говорящими тех языковых структур с имплицитным отрицанием, которые наиболее адекватно передают его коммуникативные интенции и соответствуют определенной ситуации речевого общения. Важную роль играют содержание высказываний с имплицитным отрицанием и та прагматическая направленность, которую придает им автор, желающий отразить отношения персонажа на те или иные явления действительности, его внутренний мир или психологическое состояние. Содержание высказывания с имплицитным отрицанием может быть понято лишь как отражение конкретных речевых условий, отношений между участниками процесса коммуникации, обстоятельств коммуникации. Смысл высказывания с имплицитным отрицанием как коммуникативной единицы языка, формируясь из значений единиц, его составляющих, не может быть равен их простой сумме, а включает смысл ситуации, в которой это высказывание функционирует, социальный статус участников процесса коммуникации, их культурный и образовательный уровень, возраст, пол, особенности межличностных взаимоотношений. При исследовании содержательных аспектов диалогических реплик необходимо учитывать социолингвистические и коммуникативные факторы. Выбор определенных имплицитных средств выражения отрицательного высказывания, осуществляемый говорящим в процессе речевого взаимодействия, задается темой беседы, формой и условиями коммуникации, эмоциональным состоянием собеседников, мерой условности и т. д. Выбор, осуществляемый говорящим в процессе речевого взаимодействия, это и выбор эмоциональной языковой единицы, которая приобретает свою эмотивную силу, реализуясь только в диалогической речи. Таким образом, имплицитные отрицательные высказывания важны для адекватного восприятия и понимания всей ситуации общения говорящим в процессе речевого взаимодействия. Имплицитные

отрицательные высказывания участвуют в построении, формировании связности и целостности диалогического дискурса. ИмPLICITные отрицательные высказывания способствуют дальнейшему смысловому развертыванию темы в диалогическом дискурсе. Важно изучение использования IMPLICITных отрицательных высказываний в речи с точки зрения когнитивного подхода, поскольку существует тесная взаимосвязь между языковым выражением и особенностями человеческого мышления. ИмPLICITные отрицательные высказывания обуславливают экспрессивный и оценочный потенциал диалогического дискурса. Для понимания смысла IMPLICITного отрицательного высказывания важно учитывать особенности культуры, сознания и опыта говорящих. Понимание смысла высказывания становится возможным благодаря имеющимся в предложении определенным компонентам выражения IMPLICITного отрицания. ИмPLICITное отрицание проявляется на всех уровнях системы языка. Существование многочисленных форм выражения IMPLICITного отрицания позволяет подтвердить правильность вывода о том, что отрицание - двусторонняя лингвистическая единица, обладающая континуальным и дискретным аспектами. Существование континуального и дискретного аспектов - проявление асимметричности всей языковой системы, обеспечивающая ей постоянное движение, изменение и взаимодействие. Вариативность средств выражения IMPLICITного отрицания объясняется асимметричностью континуально-дискретной сущности отрицания.

Список литературы:

1. Фасмер, М. Этимологический словарь Фасме-ра [Электронный ресурс] / М. Фасмер. -1953. - Режим доступа : <http://www.vasmer.narod.ru> (дата обращения: 10.09.2012).
2. Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка [Текст] : в 2 т. / П.Я. Черных. - 3-е изд. - М. : Рус. яз., 1999. - Т. 1. - 624 с.
3. Русский Архипелаг [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.archipelag.ru/authors/pereslegin/?library=1409> (дата обращения : 17.12.2012)